

БОШ МИЯ ТУҒРУҚ ЖАРАЁНЛАРИДА ЧАҚАЛОҚЛАР ЎЛИМИ.

**Ражапов Адилбек Анварбекович^{1.}, Каримов Расулбек Хасанович^{2.},
Ходжаева Дилфуза Камилловна^{3.} Бекчанов Азизбек Жуманазарович^{4.}**

Хоразм вилояти патологик анатомия бюроси бошлиғи (PhD)^{1.}

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология” кафедраси
(PhD), доцент^{2.}

РИБСИАТМ Хоразм филиали чақалоклоқлар реанимацияси
реаниматологи^{3.}

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали 2-курс магистри^{4.}

Муомманинг долзарблиги: Туғруқ жараёнидаги бош миянинг механик жарохати - бу туғруқ пайтида боланинг боши ва онанинг туғруқ йўллари органик ва функционал жиҳатдан мос келмаслиги сабабли, ҳамда акушерлик муолажалари пайтида бошнинг юмшоқ тўқималарини, бош суягини ва бош мияни зарарланиши билан кечадиган боланинг бошини қисилиши билан тавсифланади, бу жарохатлар механик таъсир белгилари билан намоён бўлади (шилиниш, яралар, бош суягининг ҳаддан ташқари деформация бўлиши, субдурал гематомалар) ва миянинг иккиламчи геморрагик ва ишемик зарарланишига олиб келиши мумкин. Бу муаммонинг асосий сабабларидан бири чақалоклар бош миясининг анатомо-физиологик ўзига хослигидир.

Ишнинг мақсади: ишнинг мақсади сифатида 2024 йил давомида РИБСИАТМ Хоразм филиали чақалоклоқлар реанимацияси бўлимига туғруқ жараёнидаги чақалокларнинг бош мия жарохатлари билан туғилган жами 100 нафар чақалоларнинг ўлим сабабларини ўрганишдан иборат.

Текшириш методи ва материаллари: 2024 йил давомида РИБСИАТМ Хоразм филиали чақалоклар реанимацияси бўлимига туғруқ травмалари билан туғилган чақалокларнинг ўлим сабаблари, аутопсия текшириш, гистологик текшириш ҳамда морфологик текширувлардан ўтказилди.

Текширув натижалари: туғруқ травмалари билан туғилган 100 нафар чақалоқ текширилганда, шундан 60 нафари ўғил бола жинсига эканлиги, уларнинг ўлим сабабларига туғруқ жараёнидаги бош мия травмалари, қолганлари эса туғруқ жараёнида ўткир нафас етишмовчилиги бўлганлиги аниқланди. Аутопсияда бош мия ярим шарларига қон қуйилиш кузатилди.

Хулоса: хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, хомиладор аёлларга туғруқ интервалини камида 3 йил қилиб беелгилаш, хомиладорликни биринчи 3

ойлигидан бошлаб шифокор назоратида доимий туриш, муддати етилган хомиладорликда ўз муддатида туғруқ жараёнини ўз вақтида олиб бориш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Khasanovich K. R., Tulibaevna R. D., Ziyaevich T. H. DISTRIBUTION OF PERINATAL DISEASE IN NEWBORN CHILDREN IN KHORZAM PROVINCE BY CITY AND DISTRICT AND CAUSES OF DEATH //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 5. – С. 82-85.
2. Karimov R. X., Tursunov X. Z., Ruzmetova D. T. Modern approaches to perinatal disease in diabetes in pregnant women //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 12. – С. 173-179.
3. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.
4. Каримов Р. Х. и др. ЯТРОГЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ (ПО ДАННЫМ ЛЕТ. ОБЗОР) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 76-78.
5. Каримов Р. Х. и др. ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ //Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference. – 2023. – Т. 2. – С. 114-117.
6. Юлдашев Б. С. и др. Хомила ва янги туғилган чақалоқлар мурдасининг суд тиббий экспертизаси (Текшируви) //Ўқув қўлланма: Т.:“О ‘ZKITOVSAVDONASHRIYOTI” NMIU. – 2023. – Т. 96.
7. Юлдашев Б. С. и др. ЧАСТОТА МЕТАСТАЗИРУЮЩЕГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА //Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 141-143.
8. Турсунов Х. З. и др. Буйрак ва буйрак усти беши касаллиги, уни даволаш усуллари ҳамда асоратлари (адабиётлар шарҳи). – 2022.
9. Artikova D. O. XORAZM VILOYATIDA HOMILADOR AYOLLARDA SIYDIK YO ‘LLARI INFEKSIYASINI KECHISHI VA UNGA OLIB KELUVCHI OMILLAR.
10. Ruzmetova D. T., Matyakubova S. A. CLINICAL PRACTICAL ASSESSMENT APPLICATION OF POLYMERASE CHAIN REACTION AS A TEST FOR ASSESSING MICROBIOCINOSIS IN PREGNANT WOMEN //Central Asian Journal of Pediatrics. – 2021. – Т. 2021. – №. 1. – С. 37-49.

11. Ruzmetova D. T., Matyakubova S. A. OCCURRENCE OF UTERINE MYOMA IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE IN KHOREZM REGION //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 489-492.
12. Матякубова С., Рузметова Д. Особенности клинического течения при преждевременном излитии околоплодных вод и принципы ведения беременных //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2019. – №. 1 (107). – С. 175-177.
13. Матякубова С., Рузметова Д. Фоновые факторы, влияющие на течение беременности и её исход при преждевременных разрывах плодных оболочек //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2018. – №. 4 (104). – С. 203-205.
14. SA M., DT R. RISK FACTORS OF DEVELOPMENT OF PRETERM PREMATURE RUPTURE OF FETAL MEMBRANES IN PREGNANT WOMEN //European Science Review. – 2018. – Т. 1.
15. Tulibayevna R. D. Characteristics of Urogenital Tract Microbiota During Pregnancy //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 249-254.
16. Matyakubova S. A., Ruzmetova D. T. Risk factors of development of preterm premature rupture of fetal membranes in pregnant women //European science review. – 2018. – №. 9-10-2. – С. 96-97.
17. Р.Ю.Рузибаев., Х.К.Шейхова., Р.Х.Каримов. (2024). МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14315848>
18. Р.Ю.Рузибаев, ., Х.К.Шейхова, Р.Х.Каримов, & А.А.Ражапов. (2024). АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION, 1(11), 110–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14391336>
19. Рузибаев, Р. Ю., Шейхова, Х. К., & Каримов, Р. Х. (2024). МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. *AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE*, 2(5), 61-69.